

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة: هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى.....
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsıkisi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsıkisi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

بنية الألفاظ والأحاجي (العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي

الدكتورة ابتسام دهبينة

كلية الآداب واللغات

قسم الآداب واللغة العربية

جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر

ملخص:

إن النص الشعري وما يحتويه من مدلولات يشكل بنية يكتنفها الغموض ، إذ تعبر عن ذات الشاعر وما تحفل به من تناقضات تجاه الحياة في صور متداخلة ، ينفذ بعضها في بعض مشكلة نسيجاً متضاماً يفضي إلى لون من التماسك بين البنى السطحية والبنى العميقة ، التي تستلزم قدراً من القوة الذهنية لأجل تجاوز الحسي المباشر؛ فتنتقل بذلك المعاني من أصلها المباشر إلى معاني أخر تقوم على تنمية القدرات العقلية وصل المهارات؛ باستخراج ذلك الخفي المعنى الذي لا يبصره إلا ذوو الأذهان الصافية والعقول النافذة والطباع السليمة والنفوس المستعدة -على حد تعبير الجرجاني-

ولذا يعتبر عالم الأحاجي والألفاظ من أبرز الموضوعات التي مارسها الشعراء قديماً لتشغيل ذهن وتبيان القدرات الذهنية على فك التشفير واللبس الذي قد يتعمده المرسل لتبيان مقدرته الشعرية في إخفاء الجلي وترك المجال للمتلقى لإجلاء الخفي . ولذا محور هذه المداخلة سيكون حول جمالية الألفاظ في الشعر الأندلسي تحديداً عند أمية بن أبي الصلت الذي حشد مجموعة من الصور الشعرية مخالفاً بها المألوف، ففهم تتجلى أبعاد اللغز، وماهي ضوابطه وأساسه، وكيف تم تشكيلها من حيث التصوير الشعري في شعر أمية؟

الكلمات المفتاحية: اللغز /الأحجية/الأسس /الجماليات.

المقدمة

الشعر في الأساس يخاطب العقل ليوصل جمال الصورة وليؤثر في المتلقي، فتحدث المتعة الجمالية، وتتحقق، وليتم ذلك يجب توفر عنصر الإدراك والفهم العميق لكل قول شعري ، فيستوجب الإدراك يقينا أم حدسا ، وصدق من قال في محاكاة الأشياء وإدراكها- وتحقيق مبدأ الجماليات من التصوير- أن تكون الصورة "أبهى وأزين وأنق وأعجب وأحق بأن تستولي على هوى النفس وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب"¹. فالشعر المقصود بالدراسة هو ذلك الذي يرتقي بالهوس ويستدعي التعمق يخاطب القدرات الذهنية، ليخرج من باب التجسيد والتجسيم إلى باب الإيحاء والرمز والإلفاظ ليصور كل ما يرسخ في النفس من معان تأتي بخفاء وسرعة كالومضة² لتؤثر في السامع وتفتح له باب التخيل ، فتوجب أعمال ذهن والتفكير والتدبر وتدرك بالفطنة وهو مخصوص بخاصة الناس لا بعامةهم لتفتح مجال التخمين ويزيد تأثيرها.

وقد اتخذ أمية بن أبي الصلت الأندلسي³ من العناصر السابقة وما تحمله من صور الإغراب والتبريز والإيحاء والأحجية وسيلة لإيصال أفكاره إلى الآخرين في قوالب شعرية مفخخة ذات أبعاد جمالية تستند على الصورة الشعرية ، فتخرج من دائرة التجسيم إلى التصور الذهني من حيث هو عملية موحية بالمعاني

¹ - الجرجاني(عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد)، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، السعودية،/مصر، ط1413، 3-1992، ج1، ص52.

² - الشريف الجرجاني، التعريفات، ص41.

³ - أمية بن أبي الصلت الأندلسي الباني شاعر ولد في بلدة دانية شرقي الأندلس سنة460هـ/1068م قرب مدينة بلنسية الحالية، قيل عنه الأديب الحكيم الماهر في علوم الأوائل، للإستزادة ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، تخ احسان عباس، دار صادر بيروت، ج1، ص243 وما بعدها، والعماد الأصفهاني،

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

شأنها في ذلك شأن المعرفة، فالحكيم لا يرى نفس الشجرة التي يراها الأحمق⁴. وبهذا يكون الشعر مجالاً إدراكياً بين المحاكاة والتخييل تمثل هذه المعارف الذهنية الشق الباطن، ويمثل القول الشعري الحسي الشق الظاهر⁵.

استثناساً بما تقدم نجد أن المتعة الجمالية تجد أثرها كلما حرك الشاعر الأذهان، وحينما يصنع ذلك تصل الرسالة، وهذا ما قدمه أمية حينما تفنن في الوصف فوافق القدامى وجارى المحدثين خاصة في فكرة الإغراب والغموض شأن أبي تمام حينما سئل: لماذا لا تقول ما يفهم؟ فأجاب: لماذا لا تفهمون ما يقال⁶. ولنا عدت الصور البيانية وما تحمله من إيحاء ورمز أعمدة تؤسس لهذا اللون (الإلغاز والأحاجي) لأنها تنقلنا من معنى إلى معنى ثان يتطلب مهارات الفهم والاستيعاب، وذلك بشكل من الإيحاء ليعيد إنتاج النص الأول وصياغته صياغة جديدة. فكان بذلك الغموض أصل يتفرع منه الإيحاء والرمز، والرباط المشترك بينها هو ذلك التشكيل الذهني الجامع بين المحاكاة والتخييل معاً، وكلما كانت الصورة فيه مجملية عميقة قليلة التفصيل، وبحاجة إلى التفكير والتأمل زاد جلالها وتأثيرها والأحاجي والألغاز كانا من أبرز الأغراض التي نظم فيها الشعراء في العصر الأندلسي من باب المبارزة الفنية والقولية.

مفهوم الأحاجي والألغاز:

1-الأحاجي:

في اللغة "حجاً يحجو حاجيته فحجته، إذا ألقيت عليه كلمة محجية مخالفة المعنى، والجواري يحتاجين. والأحجية: اسم للمحاكاة كذلك...والحجيا تصغير الحجوى، وتقول الجارية للأخرى حجيكا ما كان كذا وكذا، والأحجية اسم من المحاجة، والأحجية لغة، وبالياء أحسن لطول الكلمة"⁷. ويقال لها أدعية من المداعاة (...). وهي لعبة وأغلوطة يتعاطها الناس بينهم⁸ تقوم على السؤال واستحضار بدهاة المتلقي وفطنته

أما اصطلاحاً فيقصد بها تلك المناظرات التي كانت تجري بين الشعراء لاختبار الذكاء في قوالب شعرية تدل على براعة الشاعر، وهذا اللون قد بينه كثير من الشعراء في العصر الأندلسي، أمثال أمية الذي أورد في ديوانه مجموعة من الصور التي يحاجي فيها بنظم غير مألوف مصوراً ثقافته، وتأمله في العالم المحيط به، ليخلق عالماً جديداً مختلفاً عن العالم المألوف رغم أن مادته الأساسية مستقاة منه، بغية التأثير في المتلقي وإضفاء جو من التفاعل والمتعة.

-مفهوم الألغاز: تعتبر ضرباً من ضروب التعبير تسعى إلى شحذ الأذهان وتشغيل العقول عمادها "اللغز والفهم وحسن التآتي والفطنة من القائل والمستمع جميعاً"⁹، وجدت منذ العصر الجاهلي.

ورد في معجم المقاييس (لغز) اللام والغين والزاي أصل يدل على التواء في شيء أو ميل، يقولون للغز ميلك بالشيء عن وجهه، ويقولون للغزاء ممدود أن يحفر اليربوع ثم يميل في حفرة ليعمى على طالبه، والألغاز طرق تلتوي وتشكل على سالكها الواحد لغز، ولغز، وألغز فلان في كلامه، وفي حديث عمر نبي عن اللغزاء في الجبين¹⁰

وورد في معجم لسان العرب: "ألغز الكلام وألغز فيه عمى مراده وأضره على خلاف ما أظهره (...). واللغز واللغز ما ألغز ما ألغز من كلام فشببه معناه...واللغز الكلام المتلبس وقد ألغز في كلامه يلغز إلغازاً إذا ورى فيه وعرض ليخفى والجمع ألغاز. وأصل اللغز حفرة يحفرها الضب والفأر واليربوع بين القاصعاء والنافقاء، سمي بذلك لأن هذه الدواب تحفر مستقباً إلى أسفل تعدل عن يمينه وشماله عروضا، تعترضها تعميه ليخفى مكانه بذلك الإلغاز، فإن طلبه البدوي بعصاه من

خريدة القصر وجريدة العصر، تح عمر الدسوقي، وعلي عبد العظيم، دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، دت، القسم الرابع، ج1، ص 223-343، وغيرها من الكتب التي رصدت حياة الشاعر وشعره.

4 -مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط1، 1981، ص2، ص23.

5 - ابتسام دهينة، التصوير الفني في شعر أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، ط1، 2018، ص 197.

6 - الأمدى، الموازنة بين أبي تمام والبحثري، دار المعارف، مصر، ط2، 1972، ج1، ص21.

7 -الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، باب الحاء، ص291-292.

8 -مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 2013، ج3، ص 1012

9 -عبد الحي كمال، الأحاجي والألغاز الأدبية، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، السعودية، ط1401، 2هـ، ص10

10 - ابن فارس، مقاييس اللغة، تح وضبط عبد السلام محمد هارون، مطبعة مكتب الاعلام الاسلامي، ط1404هـ، طهران، ج5، ص257.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

جانب نفق من الجانب الآخر¹¹. فهو إذن ما أغرب معناه وتمسر فهمه، واحتاج إلى إعمال الفكر والتدبر فيه. و"الإلغاز بالكسر هو أن يأتي المتكلم بعبارات يدل ظاهرها على غير ما أضمر وأشار إليه، ويدل باطنها بعد إمعان النظر عليه، وتسمى تلك العبارات لغزا"¹²، وهو قسبان معنوي ولفظي:

— **اللفز المعنوي** وهو "ما يشار فيه إلى الموصوف بمجرد ذكر صفاته الذاتية كقول من ألغز في القلم:

وذو خضوع راكع ساجد ودمعه من جفنه جاري

ملازم الخمس لأوقاتها منقطع في خدمة البار

أراد بالركوع والسجود انحناءه ووضع رأسه على أرض القرطاس، وبالدمع الأصابع، وبالباري من قطعه وقطه" ويسمى أيضا باللغز الساذج أو الوصفي.

— **اللفز اللفظي**: ما يشار فيه إلى الموصوف بذكر كلمات تتضمن اسمه أو بعض أحرفه تضمننا خفيا ويشار لذلك إما بالتصنيف أو القلب أو بالحذف أو بالتبديل أو ما شابه ذلك، ولا مانع من أن يسمى باللفز المصنع أو الأسمى¹³.

وللغز مرادفات كثيرة كاللحن وهو التعريض بالشيء من غير تصريح أو الكناية عنه بغيره وذلك من قوله تعالى **چآ لب ب بچپ پ بچپ پ بچپ پ بچپ پ بچپ پ**¹⁴، بمعنى أن هناك أمارات تكشف ما يختبئ في دواخل النفس وأسلوب الشخص يبين ذلك. و"اللحن أن تلحن بكلامك أي تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كاللغز والتورية..."¹⁵.

مرادفات اللغز:

نقل البغدادي في خزنة الأدب عن صاحب الإعجاز في الأحاجي والألغاز في ذكر أسماء هذا الفن وبين أن أصلها واحد في المعنى يعود إلى "أن هذا الفن وأشباهه يسمى المعاياة والعويص، واللغز، والرمز والمحاكاة، وأبيات المعاني، والملاحن والمرموس، والتأويل والكناية والتعريض، والإشارة والتوجيه، والمعنى، والممثل. والمعنى في الجميع واحد وإنما اختلفت أسماؤه بحسب اختلاف وجوه عباراته، فإنك إذا اعتبرته من حيث هو مغطى عنك سميته معى، مأخوذ من لفظ المعى، وهو تغطية البصر عن إدراك المعقول، وكل شيء تغطي عنك فهو عمي عليك، وإذا اعتبرته من حيث إنه ستر عنك ورُمس سميته مرموسا مأخوذا من الرمس، وهو القبر، كأنه قبر ودفن ليخفي مكانه على ملتسه،... وإذا اعتبرته من حيث إن يؤول إليك سميته التأويل..."¹⁶، أما أبيات المعاني تلك الأبيات التي لا تفهم من الوهلة الأول وإنما تقوم على البحث والتقصي والسؤال ولذا بين الجاحظ أن "الشعر الذي يقال على المشاهدة، فيستخرج الشاعر المعنى الغريب من شيء رآه، ويكون اللفظ إبهام لا يتبعن معه أصل المعنى لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق قائله أو من أخذه منه والا ذهب العلم بحقيقته واضطرت الظنون في معناه¹⁷ فكل شعر يضم غير ما يظهر يدخل في تسمية معاني الأبيات لأنها تحتاج إلى الإجابة عن سؤال وأغلبها لم يقصد الشاعر الإلغاز بها، وإنما جاءت وصف حال، والعربي بطبعه ذكي يسعى إلى حل المستغلق ويستويه الغموض.

¹¹ - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط1، 1992، ج5، مادة لغز، ص405

¹² - طاهر الجزائري، تسهيل المجاز إلى فن المعنى والألغاز، المطبعة السورية، دمشق، 1303هـ، ص57.

¹³ - المرجع نفسه، ص57.

¹⁴ - عبد الحكي كمال، الأحاجي والألغاز الأدبية، ص11.

¹⁵ - عبد الحكي كمال، الأحاجي والألغاز الأدبية، ص11.

¹⁶ - الرفاعي، تاريخ آداب العرب، ج3 ص1015

¹⁷ - الرفاعي، تاريخ آداب العرب، ج1 ص420.

مرادفات اللغز

المعمى

المحاجاة

أبيات
المعاني

الرمز

المعابة

المرموس

التأويل

الكناية

العويص

التعريض

الممثل

الإشارة

الملاحن

قد تبدو الألفاظ في حقيقتها كلام مشاع نظمه الشاعر للإمتاع والاستجداء، ولكن حقيقة الأمر أنه يعتمد إلى إعمال المحاكاة إما مطابقة أو تحسيناً أم تقييماً¹⁸ في شكل نسيج متضام ليفتح باب التفاعل بينه وبين المتلقي إضافة إلى ما تعكسه من فكر المبدع ونفسيته .

والنص الشعري -بما يحمله من مدلولات- نص مشفر يعتره الغموض ويعبر عن رؤية الشاعر للحياة في لوحات متداخلة تؤسس للبنية اللغز وتستدعي من القارئ الغوص في ثنايا النص الشعري لاستكناه معانيه، ومن نماذج الشعرية الموضحة لذلك نورد مجموعة من المقطوعات التي صورت بنية الألفاظ وطبيعتها الشعرية.

قصائد أمية بن أبي الصلت في الألفاظ:

القطعة الأولى¹⁹:

حقيقة الأمر - في مصقول مرآة

كأنني ناظر منه - إذا التبسيت

¹⁸ -إبتسام دهينة، التصوير الفني في شعر أبي الصلت، ص129.

-أبو الصلت: الديوان، ص32-33¹⁹

مؤشرات مساعدة لمعرفة الجواب

لم يفن لغزك أن سدت مذاهبه	وأن خبات به أخفى الخبيات
حتى استبان لفكر ليس تقنعه	عوارض الذات دون العلم بالذات
لا تسأل الناس وأسألني بشأنهم	وأكثر الناس أحياء كأهوات
وأصغ نحوي وأنصت لي، فإنني	قد أرعيت قولك إصغائي وإنصاتي
لفت الانتباه واسترعاء الاهتمام	
وهات، قل لي ما شيء به خرس	يعد من أجله بعض الجمادات؟
السؤال / اللغز	
لكن إذا جئت بالأيام تسأله	أنباك منهم بالماضي وبالآتي
الجواب / الحل	

السؤال..... وها، قل لي ما شيء به خرس ... يعد من أجله بعض الجمادات؟
السياق: ما كان قبل السؤال تهيئة ظروف الطرح:

كأني ناظر منه إذا التيسيت	حقيقة الأُممر في مصقول مرآة
لم يفن لغزك أن سدت مذاهبه	وأن خبات به أخفى الخبيات
حتى استبان لفكر ليس تقنعه	عوارض الذات دون العلم بالذات
لا تسأل الناس وأسألني بشأنهم	وأكثر الناس أحياء كأهوات
وأصغ نحوي وأنصت لي، فإنني	قد أرعيت قولك إصغائي وإنصاتي

الجواب: إنه التاريخ وما يحفظه من أحداث

لكن إذا جئت بالأيام تسأله
هو يخزن في الذاكرة من أحداث إنه التاريخ:

فخالة الشمعة وهي محسوس ذاتها هي حال الشاعر وهو محسوس حاكته في حالة الوجد والفراق أو البعد والهجر وهي حالة معنوية عند الشاعر بحالة الاحتراق والنوبان عند الشمعة وهي حالة محسوسة، ولكن كل هذا الوصف منوط بمعرفة المتلقي للمشبه به ، فيكون المشبه وهو الشاعر /الانسان معلوما عندهم بفعل علاقات المشابهة التي عقدها الشاعر بينها

وقال²⁵ :

- المرجع السابق ، ص 93.25

معنوي

في هذا البيت الشاعر يلغز بمجرفة، ويندرج ضمن هذه الدلالة الذهنية تصوير ما يريد المرسل/الباث كمنى مصورا في هيئة أخرى مقابلة، وهذا ما أشار إليه الجرجاني حينما بين أن المتكلم حينما يسعى إلى إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه²⁶، ولذا قد تحمل بعض الأبيات معنى الإلغاز رغم أن الدافع في الأساس كان وصفا وهذا ما بينه السيوطي حينما بين أن هناك أبياتا "لم تقصد العرب الإلغاز بها، وإنما قالتها فصادف أن تكون أغازا..."²⁷ والشاهد السابق يدخل ضمن اللغز المعنوي، لأن الشاعر يحاكي واقعا ثم يعيد تشكيله تشكيلا تخييليا من خلال توظيفه للتشبيه.

إن اللغز الشعري ليس كلاما مرتبطا بالتسلية والترويح عن النفس فحسب، وإنما هو ضرب من التصوير وإبلاغ عن بنية فكرية تعترى الشاعر وفقا لشروط بنائية مؤسسة تقوم على الحيك والسبك، وتتميز عن غيره من أجناس الكلام، فهو مرتبط بصيغ وأساليب محددة ومخصصة سؤال وإجابة عن السؤال، نص، ونص جديد- فكان بين الشاعر وسامعيه/متلقيه رسائل حملت ذوقا لغويا وداليا، وبإدراكه تتحقق المتعة الجمالية والوظيفة الاجتماعية للملفوظ الشعري

قوام اللغز

وهذا ما يصنعه الشاعر إذ يقوم بمحاكاة وتصوير واقع ما، ثم يعيد تشكيل ذلك الواقع تشكيلا تخييليا موطفا صورا شعرية ترمي إلى رسم أحاسيسه ناقلا إياها من المعنوي إلى المحسوس الملموس عن طريق المجاز والاستعارة والكناية والتشبيه، وجمال التشبيه يكمن في الجمع بين المتباعدات أو هو جمع "مايين المتباينين حتى يختصر بعد ما بين المشرق والمغرب، وهو يرى في المعاني المثلثة في الأوهام شبيها في الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة، وينطق الحرس، ويعطيك البيان من الأعمى، ويريك الحياة في الجماد، ويريك إلتتام الأضداد، ويأتيك بالحياة والموت مجموعين، والماء والنار مجتمعين"²⁸ فكان التشبيه بذلك من أكثر الأنواع البلاغية المقربة للمعنى فهي بمثابة "مقدمة ضرورية لا يمكن تأمل الاستعارة والمجاز دونها"²⁹.

²⁶ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، مصر، ط 1992، 3، ص 66.

²⁷ السيوطي، المزهري في علوم اللغة ج 1، ص 578

²⁸ الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 99.

²⁹ جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص 171

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وهذا ما أظهره استقراؤنا لشعر أبي الصلت في موضوع الأحاجي والألغاز فيضا من الصور البيانية التي تستدعي حضورا راسمة ما يعتري الشاعر من شعور في قلب شعري أساسه الإبداع والصدق الفني وغايته الإمتاع والتأثير في المتلقي ، ولذا فإن الفائدة المرجوة من هذا اللون هي تقريب المشبه من فهم السامع³⁰، وإيضاحه له بالطريقة التي يرتضيها الشاعر ويستلطفها المتلقي في شكل توافقي.

وهنا يأخذ المرسل إليه دور المنشئ الجديد بل اللغز. وذلك تحت ما يسمى بالمقام التواصلية وهذا يفضي إلى رؤية جديدة تنسلخ من ذات الشاعر لتسقط في ذات مستقبلية لتتشكل رؤية موضوعية بأبعاد كونية تتعدى حال الشاعر المفردة إلى حال الإنسان في صورته العامة متى تشابهت الوضعيات وتمثلت الوقائع، ولذا كانت الصورة تلك الطاقة التي تمد الشعر بالحياة.

قائمة المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع
- 1- ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 1995.
 - 2- أمية بن عبد العزيز الأندلسي، الديوان، تح، عبد الله الهوني، دار الأوزاعي، الدوحة، قطر، ط1، 1990.
 - 3- الأمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحري، دار المعارف، مصر، ط2، 1972.
 - 4- جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص171
 - 5- الجرجاني(عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد)، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، السعودية،/مصر، ط1413، 3-1992،
 - 6- الجرجاني، أسرار البلاغة، تح، محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2003
 - 7- عبد المحي كمال، الأحاجي والألغاز الأدبية، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، السعودية، ط1401، 2هـ،
 - 8- ابن خلكان، وفيات الأعيان، تح، إحسان عباس، دار صادر بيروت،
 - 9- الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ترتيب وتحقيق، عبد الحميد هندواوي، دار الكتب العلمية، بيروت،
 - 10- دهينة ابتسام، التصوير الفني في شعر أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، ط1، 2018، ص197.
 - 11- الرازي(محمد بن أبي بكر)، مختار الصحاح، المكتبة الكلية، القاهرة، ط1، 1329هـ ط1، 2003.

³⁰ - ابن رشيق، العمدة، ج1، ص292.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- 12- ابن رشيق، العمدة، تخ، محمد عبد القادر أحمد عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 2005.
- 13- السيوطي، المزهري في علوم اللغة، تخ، محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، دار الإحياء للكتب العربية، بيروت، دت.
- 14- الشريف الجرجاني، التعريفات، تخ، إبراهيم الأبياري، الريان للتراث، القاهرة.
- 15- طاهر الجزائري، تسهيل المجاز إلى فن المعنى والألغاز، المطبعة السورية، دمشق، 1303هـ
- 16- العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، تخ عمر الدسوقي، وعلي عبد العظيم، دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، دت.
- 17- ابن فارس، مقاييس اللغة، تخ وضبط عبد السلام محمد هارون، مطبعة مكتب الاعلام الاسلامي، 1404هـ، طهران.
- 18- مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 2013.
- 19- مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط1، 1981.
- 20- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط1، 1992.
- 21- هيجل، المدخل إلى علم الجمال فكرة الجمال، تر، جورج طرايشي، دار الطليعة للطباعة، بيروت.